

DAVLAT FUNKSIYALARI TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Kenjayeva Muxarramxon Do'ltaboy qizi

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi "Davlat-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

1-bosqich 30-23-guruh o'quvchisi

Telefon: +998501033871

avitsennamobile@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408843>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat funksiyalari tushunchasi, turlari, ularning mohiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: davlat funksiyasi, ichki funksiyalar, iqtisodiy funksiya, ijtimoiy funksiya, siyosiy funksiya, huquqiy tartibotni muhofaza qilish, tinchlikni ta'minlash, ekologik funksiya, tashqi funksiyalari, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, mudofaa funksiya.

CONCEPT AND ESSENCE OF STATE FUNCTIONS

Abstract: This article will talk about the concept, types of state functions, their essence.

Key concepts: state function, internal functions, economic function, social function, political function, protection of legal order, peace enforcement, environmental function, external functions, cooperation with other states and international organizations, defense function.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В данной статье речь пойдет о понятии, видах функций государства, их сущности.

Ключевые понятия: государственная функция, внутренняя функция, экономическая функция, социальная функция, политическая функция, защита правопорядка, обеспечение мира, экологическая функция, внешние функции, сотрудничество с другими государствами и международными организациями, оборонная функция.

Keyingi yillarda davlat qurilishi va boshqaruvi sohalarida juda katta ijobiy islohotlar amalga oshirilib, Yangi O'zbekistonni jahonning taraqqiy etgan davlatlari qatoridan munosib o'rin olishi uchun beqiyos o'zgarishlar va yutuqlarga erishilmoqda.

Mustaqillikning dastlabki yillarida davlatimiz oldida o'z davlatchiligini barpo etishdek yuksak vazifa turganligi borasida Birinchi Prezident I. A. Karimovning: "Mustaqillikka erishgan har bir mamlakat o'z tarakkiyot yo'lini izlaydi, yangi jamiyat barpo etishda o'z andozasini ishlab chiqishga intiladi. Ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy vaziyat, odamlar o'rtasida tarkib topgan

munosabatlar, ularning dunyoqarashi, jumladan diniy e'tiqodi, ruhiyati va xulq – atvor normalari shuni taqozo etadi”¹, - degan fikrlari yodga olish mumkin.

Davlat – siyosiy hokimiyat tashkiloti bo‘lib, muayyan hududda turli sinfiy, umuminsoniy, diniy, milliy va boshqa manfaatlarni amalga oshirishga ko‘maklashadi.

Tarixdan ma'lumki, davlat paydo bo‘lganidan buyon jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida rivojlanib bordi va davlat funksiyalarining mazmuni va tizimi ham o‘zgarib borgan. Misol uchun, ilk bor davlat kelib chiqqan paytdagi funksiyalardan ularning tizimi o‘z mazmuni va hajmi jihatdan ancha farq qiladi. Bu hol birinchi navbatda jamiyat rivojlanishining mazkur bosqichdagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy muammolari va vazifalari bilan bog‘liqdir. Ya’ni masalan, davlatning hozirgi davrda tan olinayotgan tabiat boyliklari va atrof muhitni muhofaza qilish funksiyasi Quldorlik davlatida bo‘lmaganligini ko‘rish mumkin, sababi bunga hali ehtiyoj ham bo‘lmagan. U paytda insonning hayot kechirishi uchun tabiiy shart-sharoitlar yetarli va zararsiz bo‘lgan.

Davlatga uning funksional faoliyati tomonidan yondoshuv birinchidan, davlat tushunchasini chuqurroq bilib olishga, uni jamiyat hayotidagi tarixiy ahamiyati va rolini ko‘rishga yordam beradi.

Ikkinchidan, davlat faoliyati mohiyatini, uning mexanizmini konkret tarixiy sharoitlarda ilmiy nuqtai nazardan chizib berishga imkoniyat tug‘dirdi.

Uchinchidan, sifatli davlat boshqaruvini amalga oshirish uchun davlatning tashkiliy tizimlarini mukammallashtirish maqsadlariga xizmat qiladi.

Davlat funksiyalari bilan bog‘liq masalalarni o‘rganish uning mazmun-mohiyati, jamiyatda tutgan o‘rni va ijtimoiy vazifasini yana-da chuqurroq anglab olishga xizmat qiladi. Har qanday davlatning mohiyati, eng avvalo, uning faoliyatida, funksiyalarida o‘z ifodasini topadi. Davlatning faoliyat sohalari xilma-xil bo‘lganligi bois, uning faoliyati bosh yo‘nalishlarini alohida ajratish zarurati kelib chiqqan. Ana shu bosh yo‘nalishlar bo‘yicha olib boriladigan faoliyatda davlatning mohiyati mujassam bo‘ladi, amalga oshiriladi va rivoj topadi hamda ular davlatning mavjud bo‘lish tarzini ifoda etadi.

Davlat funksiyalari - bu davlatning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan davlat faoliyatining asosiy (bosh) yo‘nalishlaridir. Davlat o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga erishishi

¹ Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqloq, iqtisod, siyosiy, mafkura. 1-tom, T., “O‘zbekiston”, 1996, 44-bet.

uchun ma'lum bir vazifalarni hal qilishi lozim, bu esa o'z [navbatida](#), ushbu vazifalarni bajarishga qaratilgan tegishli funksiyalarni amalga oshirishni taqozo etadi.²

Falsafada funksiya deganda biron-bir obyekt xususiyatlarini ma'lum munosabatlar tizimidagi tashqi ifodasi tushuniladi. Funksiya – vakolat doirasidan kelib chiquvchi faoliyatdir. Chunki “funksiya” lotin tilidan olingan bo‘lib, “faoliyat” degan ma’noni anglatadi.³

Davlat funksiyalari o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bular davlat funksiyalarida mamlakat ichki va xalqaro maydondagi amaliy faoliyati namoyon bo‘ladi; davlat funksiyalari uning tarixiy taraqqiyotidagi maqsad va vazifalariga mos ravishda yuzaga keladi va rivojlanib boradi; davlat funksiyalarida jamiyat hayotida ro‘y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy sohalaridagi o‘zgarishlar va islohotlar aks etadi.

Tabiiyki, davlat funksiyasini uning alohida organlari funksiyalaridan farqlash lozim. Davlat mexanizmiga kiruvchi barcha davlat organlari va tashkilotlarining har biri o‘z vakolatlari doirasida davlat faoliyatining muayyan sohalarida o‘z funksiyalarini amalga oshiradi.

Ko‘ramizki, ilmiy yuridik adabiyotlarda davlat funksiyalarini tasniflashda bir xil yondashuv mavjud emas. Buning sababi taraqqiyotning turli bosqichlarida turgan davlatlar mavjud obyektiv sharoitdan kelib chiqqan holda o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va vazifalarning mohiyatiga mos ravishda faoliyat yuritishidan kelib chiqishidadir.

Davlatning ichki funksiyalar davlatning ichki vazifalarini yechishga yo‘naltirilgan bo‘lib, davlatning jamiyat hayoti ustidan rahbarligini amalga oshirishga qaratilgan faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini namoyon qiladi.

Tashqi funksiyalar esa xalqaro-huquqiy munosabatlarning subyekti sifatida ishtirok etayotgan davlatning davlatlararo miqyosdagi vazifalarni hal qilishi bilan bog‘liqdir.

Davlatning asosiy ichki funksiyalari sifatida iqtisodiy funksiya, ijtimoiy funksiya, siyosiy funksiya, huquqiy tartibotni muhofaza qilish, tinchlikni ta’minlash, ekologik funksiyasi kabilarni sanab o‘tish mumkin:

Davlatning asosiy tashqi funksiyalari qatoriga boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik hamda mudofaa funksiyasi kiritish o‘rinli.

Yangi tahrirda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi⁴ ning 1-moddasida O‘zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy,

² <https://fayllar.org/nurmat-saburov-shazod-sajdullaev.html?page=22>.

³ Davlat va huquq nazariyasi / Mas’ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYUU, 2019. – 46 b.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

ijtimoiy va dunyoviy davlat deb belgilab qo'yildi. Demak, bu jumlar davlatimizning funksiyalarini ko'rsatib beradi.

Suveren davlat – o'z hududida to'la-to'kis mustaqil hukmronlik va mutlaq yurisdiksiyaga ega bo'lish demakdir.

Demokratiya esa xalq hokimiyatini ifoda etib, davlat boshqaruvida saylanish va o'z vakillarini saylash orqali barchaning teng huquqli ishtiroki ta'minlanishini ko'zda tutadi.

Huquqiy davlatda barcha jarayonlar qonuniy asoslar asosiga quriladi va davlat xizmatchilaridan huquq doirasida fikrlash, barcha masalalarga huquqiy ko'z bilan qarash talab etiladi. Qolaversa, huquqiy davlatda barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'ladi, davlat hokimiyatining oliy organlari ham qonunlarga bo'ysunadi va qonunlarning muqarrar ijrosini ta'minlaydi.

O'zbekiston o'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilishi bilan, har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu – mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo'l qo'ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta'lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo'llovga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi. Boshqacha aytganda, eng kambag'al oilaning bolalarida ham sog'-salomat o'sib-ulg'ayib, yaxshi ta'lim olib, farovonlikka erishish imkoniyati bo'lishi kerak.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi.

So'zimiz yakunida aytish mumkinki, uning funksiyalari ham davlatning mohiyatida kelib chiqish belgilanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. Karimov I.A. O'zbekiston: milliy istiqloq, iqtisod, siyosiy, mafkura. 1-tom, T., "O'zbekiston", 1996, 44-bet.
3. <https://fayllar.org/nurmat-saburov-shazod-sajdullaev.html?page=22>.
4. Davlat va huquq nazariyasi / Mas'ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYUU, 2019. – 46 b.
5. Najimov M., Saydullayev Sh. Davlat funksiyalari: O'quv qo'llanma –T.:TDYUI, 2004. -37 b.